

ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARINI O‘QITISHDA MUAMMOLI TA’LIM TEXNOLOGIYASI

G.Karimova

QVPMM Tillarni o‘qitish metodikasi kafedrasida katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15657934>

Annotatsiya. Bugungi kunda ta’limni rivojlantirish bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Xususan, o‘quvchilarda nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirish, notanish matnni tushunish, tahlil qilish va mulohaza yuritish uchun muammoli ta’limning afzalliklari benihoya ko‘p. O‘qituvchi sifatida darsda muammoli vaziyat yarata olish mahorati va uni amalga oshirish mehanizmlari ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: texnologiya, muammoli ta’lim, vaziyat, yechim va sabab, oqibat.

Ta’lim jarayonida o‘quvchilarni o‘qituvchi aytganlarini bajaradigan ishtirokchidan ta’lim-tarbiya muhitining ijrochilari darajasiga ko‘tarish maqsadida o‘zlashtiriladigan bilimlarni bolalar oldiga muammo shaklida qo‘yish masalasi jahon pedagogikasida o‘tgan asrning oltmishinchi, sho‘rolar pedagogikasida yetmishinchi yillarda ko‘tarilgandi. Olimlarning tadqiqotlarida o‘quvchi faolligini oshirish orqali bilimlarni o‘zlashtirish samaradorligini ko‘tarish maqsadi yetakchilik qilgan.

Tafakkur jarayoni, xotira, diqqat va tasavvur faollashganda insonda ko‘proq hamda chuqurroq bilim olish imkoniyati paydo bo‘ladi. Bunday vaziyatlarda o‘qituvchi tomonidan qo‘yiladigan savol-topshiriqlar o‘quvchining mustaqil fikrlashini talab qiladigan, ularni qiziqtiradigan, tuyg‘ularini junbushga keltiradigan, ruhiyatini qo‘zg‘atadigan, bezovta qilib qo‘yadigan bo‘lishi maqsadga muvofiqdir. Bundan tashqari, muammoli yo‘l bilan o‘zlashtiriladigan ma’lumotlar yangiligi, bugungi ilm-fan, hayot va bola shaxsi uchun dolzarbligi bilan ajralib turishi, darsda fikrlar tortishuviga, u yoki bu hodisaning hayotiy hamda nazariy jihatlarini taqqoslashga, atrofdagilarning qarashlarini qiyoslashga qaratilgan bo‘lishi, bolani hayratga soluvchi, aqliga sig‘maydigan jihatlariga ega bo‘lishi kerak. Muammoli vaziyat yaratish bilan o‘qituvchi o‘quvchilarni tafakkur jarayonini tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish, tizimga solish singari jihatlaridan biri yoki bir nechasidan foydalanishga yo‘naltiradi.

Muammoli ta’lim o‘quvchilarning bilim olishdagi faolligi va mustaqilligi rivojini ta’minlab, ruhiyatiga, aqliy rivojlanishi hamda dunyoqarashi shakllanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. O‘quvchilarning o‘z fikri va dunyoqarashiga ega, qarashlarini asoslay oladigan va prinsiplarida qat’iy turadigan sog‘lom ma’naviyatli shaxs sifatida shakllanishini ta’minlaydi. Muammoli ta’limda o‘quvchi oldiga muammo qo‘yish qiyin kechadi. Uni topish o‘qituvchidan ko‘p izlanish va mehnatni talab qiladi. Muammoli ta’limdan uzluksiz ravishda foydalanish dasturidan ortda qolish hollarini ham keltirib chiqaradi. Buni muammoli ta’limning o‘ziga xos kamchiligi deyish mumkin. Inson intellektual salohiyati darajasi u muammoli vaziyatga tushib qolgandagi xatti-harakatida to‘liq namoyon bo‘ladi. Bunday holatlarda o‘quvchilar ham o‘zlarini har xil tutishlari mumkin. Muammoni hal etish jarayonida o‘quvchilarning o‘z xatti-harakatini qo‘yilgan maqsad sari yo‘naltira olishi, aqliy faoliyatini ongli ravishda boshqarishi bilan bog‘liq individual xususiyatlari namoyon bo‘ladi. Shaxsning intellektual imkoniyatlari o‘z farazlarini ilgari surish va uni nazorat qilishida ham ko‘zga tashlanadi. Bunday holatlarda tafakkurning ko‘pqirralilik darajasi, ya’ni bir vaqtning o‘zida bir nechta aqliy faoliyatni amalga oshira bilishi

yorqin aks etadi. Fikrning serqirraligini farazlarning har xil rejalar hamda turli nuqtayi nazarlar asosida ilgari surilishida ham ko‘rish mumkin. Bundan tashqari, shaxsning hayotiy tajribasi, ruhiyati va tafakkuri mustaqilligining qay darajada rivojlanganligi, tashabbuskorligi ham tafakkur serqatlamligida namoyon bo‘ladi. Muammoli ta‘limda o‘quvchining bilishga bo‘lgan ehtiyoji qo‘yilgan maqsadga erishish yo‘lida ma‘lum amaliy yoki nazariy bilimlar, faoliyatining shartlari va usullariga muhtojlikning his etilishidir. Bilishga bo‘lgan ehtiyoj muammoli vaziyatning zaruriy qismi bo‘lib, yangilikni qidirishga, o‘zlashtiriladigan bilimga fikriy faollikni talab qiladi. U fikrlash jarayonida bolaning o‘z-o‘zini boshqarishida muhim ahamiyat kasb etadi. Bilishga bo‘lgan ehtiyoj ta‘limda o‘zlashtirish jarayonini boshqarishning zaruriy shartlardan sanaladi. Muammoli ta‘limda o‘quvchilar qiyinchiliklarga duch kelishlari, tabiiy. Muammoli vaziyatda qiyinchilik o‘zlashtirilishi lozim bo‘lgan noma‘lum narsaning yangiligi va umumlashtirilishi zarurligi hamda o‘quvchi intellektual imkoniyatlari darajasi bilan xarakterlanadi.

O‘quvchining intellektual imkoniyati qancha kichik bo‘lsa, biror masalani hal qilishda muammoli vaziyatning murakkabligi shuncha katta bo‘ladi. o‘qituvchi dars boshida muammoni qo‘yish bilan birga butun dars davomida uning muammolilik darajasini uzluksiz tarzda saqlab tura olsagina, biror mavzuni muammoli tarzda o‘rganish mumkin bo‘ladi. Butun dars davomida muammoni yechish bilan shug‘ullansagina o‘quvchining bilim olishdagi faolligi va mustaqilligi ta‘minlanadi. Aslida bu masalalarning yechimi maqsad emas, o‘quv materialini ongli ravishda o‘zlashtirish va o‘quvchi qobiliyatlarini o‘stirish vositasidir. Ma‘lumki, darsda muammoli vaziyat hosil qilishda o‘quv predmetining mantig‘iga, tafakkurning qonunlari va shakllariga rioya qilinishi lozim. O‘quv fani mantig‘i uni o‘zlashtirishning muammoliligi va izchilligini ta‘minlaydi. Ma‘lumki, fanlarning o‘zi ham hayot va amaliyot ilgari surgan muammolar asosida rivojlanadi. Muammoli ta‘limda o‘qituvchi o‘quvchilar bilan individual ishlaydi. Bu undan kasbiy mahoratni talab qiladi. Gap shundaki, u yoki bu o‘quv topshiriqlari bir bola uchun qiyin, ikkinchisi uchun oson. O‘quv jarayonini to‘g‘ri tashkil qilish uchun har bir o‘quvchi dars jarayonida o‘zining kuchi darajasidagi masalani hal qilish bilan shug‘ullanishiga erishish lozim. Shundagina har bir o‘quvchining bilim olishga bo‘lgan qiziqishini saqlab qolish mumkin. Buning uchun o‘qituvchilarning oldida hamisha qiyin didaktik masala ko‘ndalang turadi. U dars mavzusida nafaqat o‘quv-biluv muammosini yechishi, balki qanday yo‘llar bilan bu mavzu mazkur sinfdagi o‘quvchilarning barchasi tomonidan o‘zlashtirilishi mumkinligini oldindan ko‘ra olishi kerak. O‘quvchiga hamma muammoli masalalar ham qiziq bo‘lavermaydi. Tarbiyalanuvchini masalaning shunchaki yechimi emas, balki undan intellektual zo‘riqish, zehn, onglilik talab qiladigan masalani hal etish jarayoni qiziqtiradi. Qiyinchiliklarni chamalaganda, o‘qituvchi o‘quvchilarning intellektual imkoniyatlarini hisobga olishi shart. Ayrim o‘quvchilar uchun masala qancha qiyin bo‘lsa shuncha qiziqarli bo‘ladi. Boshqalarning esa «tarvuzi qo‘ltig‘idan tushadi». Shuning uchun masalaning obyektiv qiyinligidan tashqari, yechuvchining subyektiv imkoniyatlari ham hisobga olinishi zarur. Gap faqat o‘quvchilarning har xil tayyorgarlik darajasi haqida emas, ular aqliy faoliyatining individual xususiyatlari haqida ketyapti. Sekin-sekin o‘quvchi mustaqil ravishda muammoni o‘zi shakllantira olishiga erishish muammoli ta‘limning maqsadlaridan biridir. Bu o‘quvchining shunday ishlarni bajarishga bo‘lgan ehtiyoji darajasi bilan asoslanadi. Ma‘lumki, har qanday katta ta‘limiy muammo zamirida turli kichik-kichik muammolar mavjud bo‘ladi va ular o‘quv materialining ma‘lum qismini tashkil etadi. Umumiy muammoning yechilishi, odatda, ana shu mayda muammolarni hal qilish orqali amalga oshadi. Muammoni hal qilishning asosiy yo‘li yechimga doir farazni ilgari surish, uning isboti va amalga oshirilishidir. Bir qaramaqarshilikning yechilishi o‘z

navbatida keyingisini keltirib chiqaradi. Shundan ham muammoli ta’limning o’zgarishlarga juda boy ekanligini anglash mumkin. O’z navbatida, ta’limiy muammoning o’zi qarama-qarshiliklarga boy o’zgarishlardan kelib chiqadi. Muammoli ta’limning rivojlanishida bir vaziyatdan ikkinchi holatga tabiiy ravishda o’tiladi. Bir-birini aynan takrorlamaydigan bunday vaziyatlar o’quvchini o’ziga tortadi. Muammoli ta’limning maqsadi ta’lim jarayonini ayri-ayrisha tashkil etishda o’qitishning tarbiyaviy, ta’limiy, rivojlantiruvchi, qiziqtiruvchi imkoniyatlarini ta’minlashdan iboratdir. Muammoli ta’limning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

1. O’quvchilarning bilim olish faoliyatini mustaqil va ijodiy yo’nalishga chiqarish.
2. O’quvchining yangi bilim va faoliyat usullarini o’zlashtirishini ta’minlash.
3. Tarbiyalanuvchilarning bilim olishdagi mustaqilligi va ijodiy qobiliyatlarini o’stirish.
4. Ta’limning ilmiyligi darajasini oshirish.
5. O’quvchida ilmiy dunyoqarash shakllanishini ta’minlash.
6. Shakllanib kelayotgan shaxsda hissiy-irodaviy sifatlarni rivojlantirish, uning ko’nglida odam va olam sirlarini bilishga ichki ishtiyoqni uyg’otish.

Ta’limiy muammo tortishuvlar, bahs-munozaraga, fikrlar xilmaxilligini keltirib chiqarishga arziydigan, faoliyatning noma’lum yo’llari, qonuniyatlarini belgilaydigan, o’zlashtirilgan bilimlar asosida aniqlanishi mumkin bo’lgan hodisadir.

To’g’ri tarbiya – tarbiyalanuvchida tabiatan mavjud bo’lgan sifatlarni uyg’otish va ularning rivojlanishi, ma’lum maqsad sari y’onalishiga ko’maklashish, shu jarayonga monand ravishda bilim hamda tarbiya berishdan iborat. Adabiyot o’qitish jarayonida beriladigan tarbiyada hissiyot, badiiylik va samimiylik o’zaro uyg’unlikda bo’ladi. Badiiylik o’quvchida bilim, ko’nikma va malakani shakllantirish bilan birga unga hayotning rangi, ohangi, mohiyatini ochib beradi. Tarbiya jarayonidagi hissiyot va samimiyat esa tarbiyaviy tadbirlarning ta’sirchanligini ta’minlaydi. Bolalarni bilimdon qilish yo’lida beriladigan bilimlar ham hissiyot bilan sug’orilgandagina ularning ruhiyatiga kirib, chuqur o’rnashadi. Nimanidir yoqlash yoki unga qarshi kurashish uchun kishi ko’nglida unga nisbatan munosabat bo’lishi kerak. Mana shu munosabat hissiyot hisoblanadi. Buning uchun yaratilajak yangilikni sevish kerak. Mana shu sevgi ham hissiyot sanaladi. Xullas, hissiyotga qorishgan faoliyatgina kishini kurashga, intilishga, izlanishga undaydi. Xulosa qilib aytganda, adabiy ta’limning har bosqichida muammoli ta’limdan foydalanish shakllanib kelayotgan shaxsning ma’naviy kamolini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Zulxumor Mirzayeva, Komil Jalilov. “Adabiyot” 6-sinf uchun darslik. – Toshkent: 2022.
2. Zulxumor Mirzayeva, Komil Jalilov. “Adabiyot” 7-sinf uchun darslik. – Toshkent: 2022.
3. Olimov S., Ahmedov S., Qo’chqorov R. “Adabiyot” 8-sinf uchun darslik. – Toshkent: “G’afur G’ulom nomidagi nahriyot-matbaa ijodiy uyi”, 2019.
4. Yo’ldoshev N., Qodirov V., Yo’ldoshibekov J. “Adabiyot” 9-sinf uchun darslik. Qayta ishlangan 4-nashri. – T.: “O’zbekiston” NMIU, 2019.
5. Adabiyot [Matn]: 10-sinf uchun darslik / Z.I.Mirzayeva, K.Q.Djalilov. – Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2022.